

**ZILZILA DARAKCHILARI MA'LUMOTLARINI SHUXARTNING
NAZORAT KARTALARI BILAN TAHLILI HAQIDA.**

*Ahmedov S.A.-f.m.f.n., dotsent;
Sharobiddinova G.R.,
Mashrabxo'jayeva O.O.,
Abdusamatova M.A.-magistrlar.
Z.M.Bobur nomli Andijon davlat universiteti*

Annotasiya. *Ushbu maqolada zilzila darakchisi sifatida radon konsentratsiyasining havodagi, suvdagi miqdori va itlarning xurishlar soni olingan. Ulardan foydalangan holda Shuxartning nazorat kartalari bilan zilzilalar tahlil qilingan. Bu ishdan zilzilani o'rganishda ishlatiladigan daqiqali qatorlar usulini potensial imkoniyatlarini oshrishda foydalanish mumkin.*

Tayanch iboralar: *radonning havodagi, suvdagi konsentratsiyasi; itning xurishlar soni; Shuxart nazorat kartasi; daqiqali qatorlar; yer qimirlash magnitudasi va vaqti.*

Аннотация статьи: *«Об анализе данных предвестников землетрясений с контрольными картами Шухарта». В данной статье в качестве предвестников землетрясений были приняты количество концентрации радона в воздухе и воде и количество лай собак. На основе этих информации землетрясения были проанализированы с помощью контрольных карт Шухарта. Эта работа может быть использована для увеличения потенциальных возможностей метода временных рядов, используемых при исследовании землетрясений.*

Ключевые слова: *концентрация радона в воздухе и воде; контрольная карта Шухарта; временные ряды; магнитуда и время землетрясения.*

Abstract of the article: *“On the analysis of data on earthquake precursors with Shewhart control charts». In this article, the amount of radon concentration in air and water and the number of dogs barking were taken as precursors of earthquakes. Based on this information, earthquakes were analyzed using Shewhart control charts. This work can be used to increase the potential of the time series method used in earthquake research.*

Key words: *radon concentration in air and water; Shewhart control chart; time series; magnitude and time of the earthquake.*

1. Kirish

Radon tabiiy holda uchraydigan radiaktiv gaz bo'lib, inert gazlar guruxiga kiradi. U asosan uraniy, toriy va radiy izotoplarining yo'qolishi natijasida sodir bo'ladi. Yer qa'ridagi toshlar, tuproq va minerallar tarkibida uraniy va toriy mavjud. Ular vaqt o'tishi bilan radiaktiv buzilishga uchraydi. Bu jarayonda radiy hosil bo'ladi. Radiaktiv radiyning buzilishi natijasida radon gazi hosil bo'ladi. Radon 1902 yilda Ruterford tamonidan radioaktiv gaz sifatida kashf etilgan edi. Radon gaz bo'lgani uchun Yerning yoriqlaridan va yuzaga yaqin joylardan atmosferaga chiqadi. U bino ichiga kirib havo yoki suvga tarqalishi mumkin. Yer osti suvlari raronni eritishga qodir bo'lib, bu suv orqali tarqalishi mumkin. Radon inson va jonvorlar uchun xavfli bo'lgani uchun radon konsentratsiyasini bino ichida monitoring qilish muhim.

Seysmik faollikdan oldin yer qobig'ida yoriqlar paydo bo'lishi tufayli radon ajralishi odatdagidan farqli ko'payadi. Ushbu hodisadan foydalanib, ko'plab tadqiqotlar radon konsentratsiyasini zilzilalarning darakchisi sifatida o'rganishgan.

O'zbekistonda ham radon miqdorini o'lchash va monitoring qilish tizimini takomillashtirish, atrof muxitga ta'sirini o'rganish sohasidagi ilmiy ishlari dollzarb mavzulardan biri xisoblanadi.

Shuxart nazorat kartalaridan foydalanib zilzilalarni tahlil qilish endi rivojlanib kelayotgan usullardan xisoblanadi. Bu usulda ma'lumotlarning nazorat chegaralardan chetga chiqishi zilzila oldi yoki boshqa geologik hodisalar haqida signal sifatida qabul qilinadi.

2. Ishning maqsadi

Radonning yer osti suvlaridagi konsentratsiyasiga qarab zilzilalarning paydo bo'lish vaqtini bashorat qilish mumkinligi haqidagi birinchi ilmiy xabarlardan biri 1966 yilda A. N. Sultonxodjeyev tomonidan e'lon qilingan [1]. Yasuoka va hamkasblari Yaponiyaning Kobe shahrida 2016 yilda sodir bo'lgan zilziladan oldin atmosferada radon konsentratsiyasining oshganini kuzatishgan [2]. Sunarno va boshqalar esa Indoneziyaning Situbondo shahrida 2020 yilda sodir bo'lgan zilziladan 3 kun oldin radon konsentratsiyasi oshganini aniqlashgan [3]. Hozirda olimlar tamonidan atmosferadagi radon konsentratsiyasi meteorologik omillarga bog'liqligi o'rganilib kelinmoqda. Ushbu maqolada Koreya olimlari tamonidan [4] 2017-yil 1-iyundan 2019-yil 31-maygacha zilzilalardan oldin va keyin xonalarda radon konsentratsiyasining o'zgarishini natijalari asosida Shuxart nazorat karta(NK)lari bilan radon anomaliylarini tahlil qilish rejalashtirilgan. Ma'lumki Shuxart nazorat kartalari bilan tahlil qilishda anomaliylar olti sigma qoidasi asosida aniqlanadi [5;6]. Fikfimizcha radon

anomaliylarini daqiqali qatorlar yordamida tahlil qilishga qaraganda nazorat kartalar bilan ifodalash va tahlil qilish zilzilani bashorat qilishda qulay bo'ladi.

3. Metodlar

Zilzila darakchilaridan (Radonning havodagi, suvdagi konsentratsiyasi; Hayvonlarning zilziladan avval, zilzila vaqtida va zilziladan so'ggi harakatlari soni kabi) vaqtga bog'liq ma'lumotlar yig'iladi (minutlarda, soatlarda, kunlarda kabi). Ularga asoslanib nazorat chegaralari topiladi: o'tacha qiymat (CL-Central Line); yuqori nazorat chegarasi (UCL-Upper Control Limit) va quyi nazorat chegarasi (LCL-Lower Control Limit). Bu chegaralar quyidagi formulalar bilan aniqlanadi:

$CL = \mu$ (ўртача қиймат); $UCL = \mu + 3\sigma$ (уҷ стандарт четлашув); $LCL = \mu - 3\sigma$ (уҷ стандарт четлашув).

Navbatda NK diagrammasida zilzila darakchilarining vaqtga bog'liq statistik qiymatlari grafik shaklda ko'rsatiladi. Bu qiymatlarning nazorat chegaralaridan chetga chiqishi zilzila xavfi bo'lishligini anglatadi. Grafikdagi keskin o'zgarishlar bilan zilzila bo'lish vaqtini baholash mumkin bo'ladi.

Shuhart nazorat kartalarining natijalarni tahlil qilishda bir qator afzalliklari mavjud:

- Zilzila darakchilarini birlik vaqtlarda o'zgarishlarini tez tahlil qilish imkonini beradi;
- Normadan chetga chiqqan holatlarni visual ravishda aniqlash osonlashadi;
- Agar jarayon avtomatlashtirilga tizimga o'tkazilsa zilzilani erta bashorat qilishda nazorat karta usuli samarali usullardan biriga aylanishi mumkin.

Ushu ishda [5;6] lardan farqli ravishda zilzila darakchilarini taqsimotlarini izlamagan holda Shuxartning oddiy usullari asosida ma'lumotlar tahlili keltirilgan. Bu Shuxat izdoshlarining [7] g'oyalariga mos keladi.

4. Natijalar

4.1. Zilzila darakchisi –atmosfera havosidagi radon konsentratsiyasi.

[4]- maqolada Koreyaning Kyonji shahrida xonadonlardagi radon konsentratsiyasi va seysmik faollik o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun 2017-yil 1-iyundan 2019-yil 31-maygacha bo'lgan ikki yil davomida radon konsentratsiyasining kunlik qiymatlari va ularning mavsumiy o'rtacha qiymatlari tahlil qilindi. Universitet binosida o'lchangan yopiq radon konsentratsiyasidagi o'zgarishlarni korib chiqqan holda radon anomaliylarini zilziladan avval sodir bo'lganmi yoki yo'qmiligini bilish maqsadida 11 ta sodir bo'lgan zilzila o'rganilgan. Maxsus asboblar yordamida yopiq bino ichidagi radon konsentratsiyasidagi o'zgarishlarni daqiqali qatorlar yordamida grafiklar bilan tasvirlangan ([4], 2.1 va 3.1 rasmlar ga qaralsin).

Umuman olganda atmosferadagi radon konsentrasiyasida meteorologik o'zgaruvchilar ta'sir qiladi. 4 va undan kata magnitudagi 3 ta zilzilada radon anomaliysiga atrof muhit o'zgaruvchilarining(tuproq,havo xarorati,yog'igarchilik,bosim,namlik va shamol tezligi) ta'siri bo'lmaganligi aniqlangan.Bunda radon anomaliysi uning qiymatini radonning mavsumiy o'rtacha konsentrasiysi bilan ikki standart og'ish yig'insi qiymatidan oshishi bilan aniqlangan.Koreys olimlari zilziladan 1-4 kun oldin radon konsentrasiyasining keskin oshishi,zilziladad oldin asta sekin pasayish va zilzila kunida to'satdan pasayishni kuzatdilar.Ma'lumotlarni tahlil qilishda zilzila magnitudasi va epitsentrdan maksimal o'lchanadigan masofa orasidagi bog'lanish formulalaridan foydalanishgan.

Biz o'rta qiymatlar va variatsiya qulochi (X-R) nazorat kartalarni qurish uchun zarur bo'gan ma'lumotlarni shu grafikdan aniqladik. X-R nazorat karta qurish uchun har birida $n = 5$ ma'lumot bo'lgan $k=37$ ta kichik guruhlar tuzib [4] dagi grafiklarga mos quyidagi nazorat kartalarning diagrammalarini hosil qildik.

Quyidagi 1 va 2- rasmlarda 9 ta Yer qimirlash kuzatilgan(zangori vertical chiziqlarning uzunligi Magnetuda qiymatiga teng,bu qiymatlar diagrammaning o'ng qismida ko'rsatilgan.Chap tamonida radon konsentrasiyasi miqdori belgilangan).1-rasm (X-NK)da $M=5,4$ Yer qimirlashdan avval radon miqdorini keskin ko'tarilishi,so'ng Yer qimirlash vaqtida(zangori chiziqning gorizonta o'q bilan kesishish nuqtasida) keskin pasayishi kuzatilgan([4] dagi daqiqali qator grafida ham shu holat bore di).Boshqa 8 ta Yer qimirlashlarda ham shu kabi holatlar bor.Yuqri magnetuda bu yaqqol ko'ringan va NK ning UCL chizig'idan chiqib ketishiga etibor beramiz.

1-rasm. Dastlabki 7 ta zilzila tahlilining X-R NK si.

1-rasm (R-NK)dagi diagrammadan variatsiya (R ning qiymatlari) Yer qimirlashdan avval CL dan chetlashganligini va UCL dan oshib ketganligiga guvoh bo'layapmiz.Yer qimirlash vaqtida esa LCL ga yaqinlashini va undan pastga tushganligini ko'ryapmiz.Shu kabi xulosalarni 2-rasmlarga(X-NK va R-NK) nisbatan qilishimiz mumkin bo'ladi.

2-rasm. 2Keyingi 2 ta zilzila tahlilining X-R NK si.

4.2. Zilzila darakchisi –Yer osti suvlaridagi radon konsentrasiyasi.

Uyqorida bayon qilganimizga asosan bu sohada qilinayotgan ilmiy tadqiqotlarning asosiy g'oyalari o'zbek olimlariga tegishli desak adashmaymiz. Isboti sifatida, masalan, [1] dissertatsiyadagi tahlil qilingan muammolarni ko'rib chiqish etarli bo'lsa kerak. Bu ishda foydalanilgan ma'lumotlar biz uchun etarli bo'lmagani uchun, biz ob'ekt sifatida [8] maqola mualliflarini ma'lumotlarini tanladik. Bu maqolada 2010-2016 yillarda jami 22 ta Yer qimirlashdagi holatlar kuzatilgan. Shu maqolaning 4-rasmda 12 may 2014 va 22 noyabr 2016 dagi Yer qimirlashdan avval va shu paytdagi undan keying vaqtlarda Yer osti suvlarida geliy va radon konsentrasiyasining o'zgarishi diskret daqiqali qator sifatida tahlil qilingan. Biz shu grafik asosida to'plagan ma'lumotlar asosida X-MR NK bilan xolatni qayta tahlil qildik. Natijalar quyidagi 3-rasmdagi diagrammalarda keltirilgan.

3-rasmda ham 1 va 2-rasmlardagi holatlarni kuzatayapmiz, ya'ni X-Nkda zilziladan avval radonni suvdagi konsentrasiyasi ortib ketgan. Bu holat X uchun UCL yuqori nazorat chizig'idan chiqib ketganligi bilan tasvirlangan, xuddi shu paytda MR NK da tarqoqlik normadan ortib ketganligiga guvoh bo'layapmiz.

3-rasm. Yer qimirlashdasuvdagi radon konsentasiyasining X-MR NK diagrammasi

4.3. Zilzila darakchisi –ovcharka itlarini xurishlarining o'rtacha soni.

Radonning zilzila sharoitida hayvonlarga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar kam o'rganilgan. Biroq, yer qobig'idan radon emissiyasi seysmik faollikdan oldin bo'lishi

mumkinligi ma'lum. Ehtimol hayvonlar bu o'zgarishlarni qabul qilish va ularga javob berish qobiliyatiga ega deb taxmin qilish mumkin. Hayvonlarning seysmik sezuvchanligining mumkin bo'lgan mexanizmlari, shu jumladan ularning yerning eng kichik tebranishlarini sezish qobiliyati, elektromagnit maydonlardagi o'zgarishlar va radon va karbonat angidrid kabi yer osti gazlarining emissiyasini o'rganish ma'lum bir yaxshi natijalarga olib kelishi mumkin. Biroq, hozirgi vaqtda hayvonlarning ushbu hodisalarga munosabatini tasdiqlovchi ilmiy tadqiqotlar ko'p emas [9-14].

Xozirda zilziladan avval hayvonlarning g'ayritabiiy xatti-harakatlari zilzilalarning eng ishonchli xabarchilaridan biri ekanligi ta'kidlovchi faktlar anchagina to'plangan. Biroq, hayvonlarning zilzila habarchilari sifatida o'ziga xos mexanizmlari ilmiy tadqiqot mavzusi bo'lib qolmoqda. Shu sababdan radon emissiyasi va zilziladan oldingi hayvonlarning xatti-harakatlari o'rtasidagi bog'liqlik haqida taxminlar mavjud bo'lsada, radonning bu sharoitda hayvonlarga ta'siri haqida to'g'ridan-to'g'ri ilmiy dalillar hali etarli emas.

Ushbu maqolada, xususan, biz zilzilani eng yaxshi habarchilaridan biri bo'lgan hayvonlardan itlar bilan bog'liq statistik ma'lumotlarni tahlil qilamiz va alternativ alomatlar uchun quriladigan Shuxart nazorat kartalari yordamida itlarning sezish qobiliyatlarini tasvirlashga xarakat qilamiz.

Ma'lumki kuniga itning hurishi soni zotga, temperamentga, atrof-muhitga va boshqa omillarga bog'liq. Tinch kunlarda it shovqinlar, o'tkinchilar, boshqa hayvonlar yoki e'tiborni jalb qilish istagi kabi ogohlantirishlarga qarab bir necha martadan o'nlab marta hurishi mumkin. Agar zilzila yaqinlashayotgan bo'lsa, ko'plab itlar atrof-muhitdagi o'zgarishlarni, masalan, yerning tebranishlari, magnit maydonning o'zgarishi yoki odam sezmaydigan tovush va xidlarni keskin idrok etishi tufayli bezovtalanishi mumkin. Bunday vaziyatlarda ularning hurishi sezilarli darajada oshishi mumkin. Aniq raqam ma'lum bir itga bog'liq bo'ladi, lekin odatda ularning xatti-harakatlari ko'proq tashvishga tushadi va ular egalarini tahdid haqida ogohlantirish uchun tez-tez va uzoqroq hurishlari mumkin.

Kuniga itning hurishining o'ziga xos miqdori zotga qarab juda katta farq qilishi mumkin. Bunga oid, masalan, quyidagi statistik ma'lumotlar mavjud: Nemis ovcharkasi -tinch kunlarda: kuniga taxminan 20-30 marta (agar stimullar bo'lsa); zilziladan oldin: hurish 1,5-2 baravar ko'payishi mumkin, it bezovtalanadi va 50-60 martagacha hurishi mumkin. Teryer-oddiy kunlarda: 50 martagacha (teriyeplar tez-tez shovqin qiladilar); zilziladan oldin: vovullash chastotasi 70-100 martagacha ko'payishi mumkin, vovullash bezovta qiladi. Retriver-tinch kunlarda: taxminan 10-20 marta, chunki ular odatda hurishga kamroq moyil; zilziladan oldin: ular 30-40 martagacha hurishi

mumkin, bu esa boshqa xatti-harakatlar (xirillash, aylanada yurish) orqali tashvish ko'rsatadi. Chihuahua-oddiy kunlarda: 70 martagacha (juda faol va eng kichik shovqinga javob beradi); zilziladan oldin: qichishish 100-120 martagacha ko'payishi mumkin, bu esa titroq va tashvish bilan birga keladi. Sibir xaskisi (Huskilar)-tinch kunlarda: taxminan 5-15 marta; zilziladan oldin: qobiq 20-30 martagacha ko'payadi, uning o'rniga uvillash mumkin.

Quyida $n=4$ va $k=30$ bo'lgan holda ovcharka itlarining zilziladan avval va zilzila vaqtida xurishlariga qarab X-R NK hosil qilingan (4-rasm).

4-rasm. Yer qimirlashda itlarning o'rtacha xurishlari sonining X-R NK si.

4-rasmdan ko'rinib turibdiki 20-30 birlik vaqtlarda itlarning o'rtacha xurishlari soni ortib bormoqda (X-NK diagrammasiga qaralsin), shu vaqtlardan boshlab o'tachadan og'shlarda ham farqlar kuchaygan (R-NK diagrammasiga qaralsin). Bu itlarning insonlar va o'zlariga uchun xavf kelayotganidan darak beradi. Itlarning nima uchun xurishlari soni ortishi korrelyatsion tahlilni talab qiladi.

5. Muxokama.

Ushbu maqolda avval daqiqali qatorlar bilan tahlil qilingan zilzilalarni Shuxart NK lari bilan qayta tahlil qilingan va dastlabki natijalar hosil qilingan. Bu metod daqiqali qatorlar usulini potensial imkoniyatlarini oshiradi va real xolatlarda ishlatish ma'lum bir natijalar beradi degan fikrdamiz. Maqolani 4.1. bandini Sharobiddinova G.R., 4.2 ni Mashrabxo'jayeva O.O., 4.3 ni Abdusamatova M.A bilan birgalikda bajarildi. Natijalar biz tahlil qilish uchun olgan maqola mualliflariga ([4] va [8]) tegishli, bizni ishimiz ularni tahlilini NK lar usuliga o'tkazishda xolos.

ADABIYOTLAR

1. Закиров Т.З. Особенности распределения концентрации радона в подземных водах некоторых сейсмоактивных зон Узбекистана (в связи с поисками предвестников землетрясений). Диссертация на соискание ученой степени к.г.-м.н., Т.1984.

2. Yasuoka Y., Igarashi G., and Ishikawa T., Evidence of precursor phenomena in the Kobe earthquake obtained from atmospheric radon concentration, *Applied Geochemistry*, Vol. 21, No. 6, 2016, pp.1064-1072.
3. Sunarno et al., Detection system for deterministic earthquake prediction based on radon concentration changes in Indonesia, *Journal of Engineering Science and Technology*, Vol. 15, No. 3, 2020, pp.1787-1798.
4. Je Vuk Kim, Xon Yosh Joon , Yosh Seo Kim , Hyun Jeong , Joo Hyun Moon. Temporal changes in the indoor radon concentration as an earthquake precursor. *International Journal of GEOMATE*, May, 2022, Vol.22, Issue 93, pp.36-43
5. Fariha Taskin, Mohammad Shahed Masud. "Application of Statistical Control Charts to Detect Unusual Frequency of Earthquake in the World". Research Gate, 2018. https://www.researchgate.net/publication/349190745_Application_Of_Statistica_1_Control_Charts_To_Detect_Unusual_Frequency_Of_Earthquake_In_The_World.
6. S. A. Durrani, A. V. Radolic. "Tukey Control Chart for Radon Monitoring in Relation to the Seismic Activity", *Wiley Online Library*, 2021. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2021/9999500>.
7. Уилер Д., Чамберс Д. Статистические управления процессами: Оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта. Москва. ООО «Альпина Бизнес Букс» – 2009. С.409.
8. Р.М.Семенов, Н.М.Лопатин, В.В. Чечельницкий. Изучение концентраций растворенных гелия и радона в подземных водах южного Прибайкалья в связи с сейсмическими процессами. *Geodynamics & Tectonophysics*. 2020, Vol.11, Issue 1, P. 63-74.
9. T.K. Fuller. "Analysis of Animal Movements Using Statistical Methods" Springer, 2014.
10. N. W. Galwey. "Animal Behavior: An Evolutionary Approach". Wiley-Blackwell, 2006.
11. John Alcock. "The Role of Statistical Methods in Behavioral Ecology". 1997.
12. D. L. Reeder, T. A. Smit. "Tracking Earthquake Precursors in Animal Behavior: A Data Mining Approach". *Biology and Medicine Computers*, 2012.
13. H. Sato, Y. Nakamura. "Predicting Seismic Activity through Animal Behavior: A Statistical Approach". *Journal of Statistical Physics*, 2010.
14. K. Tanaka, M. Suzuki. "Time Series Analysis of Animal Activity as an Indicator of Earthquake Events". *Earthquake Science*, 2015